

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
194 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	

TADBIRKORLIK FAOLIYATI SUBYEKTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI QO'LLASH MASALALARI

Uzoqov Muhibillo Juraboevich

Namangan muhandislik texnologiya instituti, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyati subyektlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning mazmuni, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ni qo'llash zaruriyati, hisobot siyosatining maqsadi, ishlab chiqilishining uslubiy jihatlari, globallashtirish sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisob, boshqaruv (ishlab chiqarish) hisobi, soliq hisobi, moliyaviy hisobot, hisobot siyosati, aktivlar, ishlab chiqarish zaxiralari, kapital, majburiyat, buxgalteriya hisobi milliy standartlari (BHMS) va xalqaro standartlari (BHXS), moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS).

Abstract: This article examines the content of accounting and financial reporting in business entities, the need to apply international financial reporting standards (IFRS), the objectives of accounting policy, the methodological aspects of its development, the main directions for improving accounting and financial reporting of business entities in the context of globalization.

Keywords: accounting account, financial account, administrative (production) account, tax account, financial reporting, account policy, assets, production reserves, capital, liabilities, national accounting standards (IAS), international financial reporting standards (IFRS).

Аннотация: В данной статье рассмотрено содержание бухгалтерского учета и финансовой отчетности в субъектах предпринимательской деятельности, необходимость применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), цели учетной политики, методологические аспекты ее разработки, основные направления совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности в условиях глобализации.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий (производственный) учет, налоговый учет, финансовая отчетность, учетная политика, активы, производственные резервы, капитал, обязательства, национальные стандарты (НСБУ) и международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ), международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

KIRISH

Globallashtirish sharoitida mamlakat milliy iqtisodiyotining barcha soha va tarmoqlarida olib borilayotgan islohotlar qatorida, tadbirkorlik faoliyati subyektlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risida umumlashgan ma'lumotlar beruvchi moliyaviy hisobotlarni tuzish, taqdim etish, tahlil jarayoni va auditorlik nazoratini takomillashtirishni taqozo qilmoqda. «Iqtisodiyot — bu hisob-kitob degani. Har bir ishimizda puxta hisob-kitob birinchi o'rinda turishi lozim.» Iligi O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlab o'tilganligi buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida tashkil etishni taqozo qilmoqda [2]. Shu nuqtayi nazardan, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ni ishlab chiqish mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, mustaqil faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlari uchun bir xil va taqqoslash imkoniyatiga ega yagona buxgalteriya hisobi tizimi hamda moliyaviy hisobotning standart shakllarini yaratish zarurati bilan bog'liq.

Xalqaro miqyosda savdo-iqtisodiy va investitsion faoliyatni amalga oshiruvchi kompaniyalar uchun MHXS larni qo'llash muhim ahamiyatga ega bo'lib, yirik moliyaviy operatsiyalar va investitsion faoliyatga doir asoslangan qarorlar qabul qilish MHXS tomonidan tavsiya etiladigan va tuziladigan moliyaviy hisobotlar orqali xalqaro hisob me'yorlaridan foydalanishni ta'minlashi lozim. Yangi tahrirda qabul qilingan "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 22-moddasida "...Xalqaro standartlar bo'yicha tuziladigan moliyaviy hisobotga doir talablar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida belgilanadi..." [1] deb qayd etilishi moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq shakllantirishning huquqiy asoslarini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar zamirida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar asosida tayyorlash va taqdim etish jarayonini takomillashtirishga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xorijiy adabiyotlarda buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot va uning xalqaro standartlarini ishlab chiqish, joriy qilish va takomillashtirish muammolari D. Aleksandr, J. Arnold, A. Britton, J. Veygandt, X. Gernon, J. Godfri, S. Grey, X. Gruening, S. Digan, P. Delaney, D. Kieso, R. Parker, L. Radebau, A. Riahi-Belkaoui, K. Roberts, T. Sutton, A. Higson, R. Entoni va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari orqali o'rganilgan.

Mazkur mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari MDH iqtisodchi olimlari I.V. Averchev, O.A. Ageeva, A.S. Bakoev, A.O. Birin, M.A. Vaxrushina, L.V. Gorbatova, L.N. Gostevoy, T.Yu. Drujilovskaya, I.A. Dyumova, V.V. Kachalin, E.P. Konstantinova, O.E. Nikolaeva, T.N. Malkova, M.A. Melnikova, E.A. Mizikovskiy, V.F. Paliy, N.S. Plaskova, Yu.I. Proskurovskaya, O.V. Rozhnova, A.D. Sheremet, T.V. Shishkova, L.Z. Shneidman va boshqalarning ilmiy asarlarida keng yoritilgan.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan D.Qudbiev, B.Hasanov, A.Pardaev, A.Karimov, N.Karimov, M.Tulaxo'jaeva, K.Urazov, S.Tashnazarov, K.Xotamov, M.Marpotov, A.Rizaqulov, D.Norbekov, D.Muhammedova, Z.Qurbonov, Z.Umarov, A.Ibragimov, I.Ismanov va boshqalar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari konsepsiyasini shakllantirishga doir yondashuvlar, ularning o'zaro bog'liq konseptual asoslari, moliyaviy hisobotning nazariy muammolari, xalqaro standartlar tizimini shakllantirish va ularni qo'llash hamda takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqot ishlari olib bormoqdalar.

TAHLIL METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirish usullarini o'rganishda umumiylikdan individualikka va deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqot jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash va tahlil qilishda sintetik va analitik usullardan keng foydalanildi. Ushbu yondashuvlar tadqiqot mavzusini chuqur o'rganish va muammolarni tizimli asosda hal qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda MHXSning bosqichma-bosqich joriy etilishi mahalliy tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan tuziladigan va taqdim etiladigan moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, xolisligi va ishonchligini oshirish orqali milliy iqtisodiyot tarmoqlariga jalb qilinadigan xorijiy investorlarning ishonchini mustahkamlash imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, amaldagi buxgalteriya hisobi

tizimini Buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari (BHXS) asosida tashkil etish orqali moliyaviy hisobotlarni MHXSga moslashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. [7]

O'zbekistonda buxgalteriya hisobini isloh qilish dastlab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 24-avgustdagi 433-sonli qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining xalqaro amaliyotida qo'llaniladigan hisob va statistika tizimiga o'tish to'g'risidagi Davlat dasturi"ga asoslanadi. Ushbu dastur buxgalteriya hisobi tizimini isloh qilishning asosiy maqsadi sifatida milliy buxgalteriya hisob tizimini MHXSga moslashtirishni belgilab berdi.

Mazkur yondashuv milliy iqtisodiyotda xalqaro standartlarni joriy qilish orqali xalqaro miqyosda moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni taqqoslash imkoniyatini kengaytirishni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, xalqaro moliyaviy hamkorlik va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Buxgalteriya hisobi tizimini isloh qilish maqsadini amalga oshirish bo'yicha asosiy vazifalar:

Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning umumiy uslubiy asoslarini xalqaro tajribalar asosida qayta ko'rib chiqish va ularni jahon amaliyotida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning umumqabul qilingan tizimiga moslashtirish;

Tadbirkorlik subyektlari moliyaviy hisobotidan foydalanuvchilarga, xususan, investorlar va kreditorlarga foydali iqtisodiy-moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etuvchi milliy buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot standartlari tizimini shakllantirish;

Buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotlarni xalqaro darajadagi standartlar bilan uyg'unlashtirishning asosiy yo'nalishlari uzviylikini ta'minlash;

Mustaqil faoliyat yurituvchi xo'jalik subyektlariga milliy hisob tizimi va moliyaviy hisobotning zamonaviy va xalqaro standartlarga moslashgan modelini tushunish va uni amalga oshirishda uslubiy yordam ko'rsatish;

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturi va uslubiy-me'yoriy ko'rsatmalarga muvofiq xalqaro andozalar darajasida buxgalter-moliyachi, buxgalter-tahlilchi, buxgalter-auditor mutaxassislarini tayyorlash va qayta tayyorlash mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish;

Ushbu vazifalar mamlakatda buxgalteriya hisobi tizimini isloh qilish va moliyaviy hisobotlarning xalqaro talablar asosida shaffof, ishonchli va samarali tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda buxgalteriya hisobi tizimini isloh qilishning amaliy natijasi sifatida ayni paytga qadar 24 ta buxgalteriya hisobi milliy standarti (BHMS) (13 va 18-standartlar qabul qilinmagan), O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son¹ qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 507-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori qabul qilindi.

Buxgalteriya hisobi tizimidagi islohotlar natijasida tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan buxgalteriya hisobi obyektlarini hisobini yuritish moliyaviy, boshqaruv (ishlab chiqarish) va soliq hisobi tashkiliy-uslubiy shakllari asosida amalga oshiriladi. Moliyaviy-xo'jalik faoliyatini amalga oshirishda foydalaniladigan iqtisodiy-moliyaviy resurslarning holati va ularning o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlar moliyaviy hisobotlarda o'z aksini topadi.

Moliyaviy hisobotning maqsadi moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar uchun hisobot beruvchi tashkilotning kelgusi sof pul mablag'lari kirimi bo'yicha istiqbolni baholashda va tashkilot rahbariyatining uning iqtisodiy resurslarini mas'uliyatli boshqarish bo'yicha faoliyatini baholashda foydali bo'ladigan hisobot beruvchi tashkilotning aktivlari, majburiyatlari, xususiy kapitali, daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi moliyaviy ma'lumotni taqdim etishdan iboratdir.[5]

Tadbirkorlik subyektlarida hisob yuritish tartib-tamoyillari, uslub va usullarini belgilash hisob siyosati va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, taqdim etish asoslariga bevosita bog'liqdir, jumladan "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot" buxgalteriya hisobi milliy standarti qabul qilinib, "BHMS xo'jalik yurituvchi subyektning turli hisobot davrlaridagi moliyaviy hisobotlari, shuningdek turli xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy hisobotlari qiyoslanishini ta'minlash maqsadida xo'jalik yurituvchi

1 <https://lex.uz/docs/-4746047>

subyekt moliyaviy hisobotini shakllantirish va tuzish uchun asoslarni belgilab beradi.... hisob siyosati deganda xo'jalik yurituvchi subyektning rahbari buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzish uchun qabul qiladigan usullarning yig'masi tushuniladi..."[6]

Tadbirkorlik subyektlarining hisob siyosati ularning moliyaviy rivojlanish strategiyasiga muvofiq mukammal va mazmunan asoslangan holda ishlab chiqilishi, buxgalteriya hisobi va soliq hisobini yuritishga doir hisob siyosatini belgilash subyekt moliyaviy siyosatini aniqlash bilan bir qatorda kredit siyosati, xususiy kapital va qarz mablag'lari, uzoq muddatli va aylanma aktivlarni samarali boshqarishini ta'minlaydi. Amaliyotchi buxgalterlar va auditorlar tomonidan tadbirkorlik subyektlari hisob siyosatini shakllantirishning quyidagi maqsadlari belgilab berilgan:

- hisob ishlarini tashkil etishning mehnattalabchanligini kamaytirish;
- pul oqimlarini samarali boshqarish va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshirish;
- moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga moslashtirish;
- tadbirkorlik faoliyati subyektlarining investitsion jozibadorligini oshirish.[3]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq, tadbirkorlik faoliyati subyektlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari belgilangan:

buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotida aks ettiriladigan moliyaviy-iqtisodiy ma'lumotlarning sifatini oshirish;

MHXSning foydalanish infratuzilmasini yaratish;

Xalqaro tajribalar asosida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotini tartibga solish tizimiga o'zgarishlar kiritish;

moliyaviy hisobotlarning sifat nazoratini mustahkamlash;

buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotini tashkil etish va yuritish, moliyaviy hisobotlar auditi, shuningdek moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchi manfaatdor subyektlar bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatuvchi mutaxassislarining xalqaro standartlar darajasida malakasini oshirish.

Bizning fikrimizcha, belgilangan hisob siyosati maqsadlari, buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotga doir qabul qilingan va amaliyotda qo'llanilayotgan me'yoriy hujjatlarga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari hisob siyosatining uslubiy ta'minoti, jumladan "ishlab chiqarish zaxiralari" bo'limida quyidagi unsur (element)lar ajratib ko'rsatib o'tish lozim:

Tovar-moddiy zaxiralarni holati va harakatini hujjatlashtirish tartibi. Tovar-moddiy zaxiralarni xarid qilish va tayyorlash jarayonini aks ettirish tartibi.

Tovar-moddiy zaxiralarni qabul qilishni hisobga olish tartibi.

Tovar-moddiy zaxiralarni baholash va chetlanishlarni aniqlash tartibi.

Tovar-moddiy zaxiralarni ishlab chiqarishga berishda va boshqa chiqib ketishlari natijasida hisobdan chiqarishda baholash tartibi.

Bir birlik zaxiraning tannarxini hisoblash tartibi.

Qaytariladigan chiqindilarni baholanishi tartibini belgilash.

Ishlab chiqarish (boshqa holatlarda chiqib ketishi)ga berilgan zaxiralarning haqiqiy tannarxini o'rtacha bahosini aniqlash tartibi.

Arzon baholi va tez eskiruvchi buyumlar (foydali xizmat muddati 12 oygacha bo'lgan)ning ishlab chiqarishga berilganda qiymatini hisobdan chiqarish tartibi.

Ko'p marta ishlatiladigan idishlar hisobini yuritish tartibi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- <https://lex.uz/docs/2931253> O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-aprel "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'QRQ-404 son Qonuni.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so'zi gazetasi, 2017-yil, 23-dekabr, №258, 3-bet.
- <https://lex.uz/docs/-4746047> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-sonli qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2022-yil 10-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish to'g'risida"gi 61-son buyrug'i.
5. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi. Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari Kengashi tomonidan 2010-yil sentyabrda e'lon qilingan bo'lib, 2018 yil mart oyida qayta ko'rib chiqilgan.
6. 1-BXMS "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot". O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 1998-yil 26-iyulda N 17-17/86 bilan tasdiqlangan.
7. B.A.Hasanov va boshqalar, Buxgalteriya hisobi. T.-Sharq, 2021 yil.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

